

சங்க அக இலக்கியத்தில் தோழியும் உறவும்

முனைவர் எம். ஜான்ஸி ராணி

உதவிப் பேராசிரியர்

தூய யோவான் கல்லூரி, திருநெல்வேலி

முன்னுரை

சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள அக இலக்கியங்கள் அனைத்துமே சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் குடும்ப வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. அக இலக்கியத்தில் தலைவன், தலைவி, தோழி, செவிலி, நற்றாய் முதலானோர் மிகச் சிறந்த பாத்திரம் ஆவர். இவர்களில் தோழி துணைப் பாத்திரமாக இருந்தாலும் இணையில்லா நிலைமையில் இயங்குகிறாள். தலைவியின் அன்பைச் செவிலிக்கும், மற்றவர்களுக்கும் வெளிப்படுத்துபவளாகவும் விளங்குகிறாள். இத்தகு தோழியின் உறவைக் குறித்து ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232887>

தோழி ஓர் அறிமுகம்

அக இலக்கியங்களில் தலைவியின் உணர்வுகளைப் பெற்றோரை விட, மற்றவர்களை விட மிகச் சிறப்பாகப் புரிந்து கொள்ளும் பாத்திரமாகத் தோழி விளங்குகிறாள். அவள் தலைவன், தலைவி என்ற இரு கரைகளை இணைக்கும் பாலமாக, முக்கோண வடிவத்தின் மேல் முனையாக விளங்குகிறாள். இலக்கியத்தில் தோழியானவள் துணைப் பாத்திரமாகக் கருதப்படுகிறாள். தோழி என்பவள் செவிலியின் மகள் என்ற செய்தியை இலக்கியங்களும், இலக்கணங்களும் கூறுகின்றன. இதனை,

“தோழி தானே செவிலி மகளே”¹

என்று தொல்காப்பியம் கூறுகின்றது. இவற்றின் மூலம் செவிலியின் மகள் தோழி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். இதைத் தவிர தோழியின் பிறப்பு, திருமணம், வாழ்க்கை குறித்து எந்தச் செய்தியையும் இலக்கியம் கூறவில்லை. ஆனால் அவள் தலைவிக்காகவே, தலைவியின் காதல் வெற்றி பெறுவதற்காகவே படைக்கப்பட்ட பாத்திரமாகக் காணப்படுகிறாள்.

தோழி சொல் விளக்கம்

ஒரு பொருளைச் சட்டுவதற்குப் பல சொற்கள் பிறந்தாலும் அடிப்படையில் அவற்றினுள், சிறிதளவேனும் வேற்றுமையும் உண்டு. சங்க காலத்திலும் தலைவியுடன் சிறப்போடு இருந்த துணைப் பாத்திரத்தைச் சட்ட தோழி, இகுளை, பாங்கி, சிலதி, இணங்கி, துணைவி, சேடி, சகி என்ற சொற்கள் பல்வேறு கால நிலையில் வழக்கிலிருந்தன. இவற்றில் தோழி என்ற சொல்லே பழமைச் சிறப்புடையது.

உறவு

மனிதன் தனித்து வாழ்வதில்லை ஏதேனும் ஒரு வகையில் மற்றவர்களைச் சார்ந்து அவர்களை பிணைந்தே வாழ்கிறான். அவ்வாறு ஏற்படுகிற பிணைப்புகள் பல்வேறு நிலைகளில், பல்வேறு வழிகளில் அமைகின்றன. உயிரியல் அடிப்படையிலான பிணைப்பு பிறப்பின் வாயிலாக அமைவதுண்டு. அதாவது இரத்த தொடர்பினால் உருவாகும் பிணைப்புகளைக் குருதி உறவு என்பவர். வேறு சில பிணைப்புகள் திருமணம் வாயிலாக அமைவதுண்டு. அவ்வாறு திருமணத் தொடர்பு மூலமாக அமைகிற பிணைப்புகளை மண உறவு என்பர். ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடம் மனிதாபிமானத்தோடு, தோழமையாக, அன்பாக, உண்மையாக, உயிருக்கு உயிராகப் பழகும் போது அவனிடம் உறவு ஏற்படுகிறது. இதனைப் பிற உறவுகள் என்பர். இச்சமுதாயத்தில் இருக்கும் உறவுகளில் மிகவும் நீடித்து நிலைத்து நிற்கும் உறவு நட்புறவு ஆகும். இவர்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காது பழகும் தன்மை கொண்ட தோழன், தோழி என்று அழைக்கப்படுபவர் ஆவர். சங்க காலத்திலும் தோழி முக்கியமான பாத்திரமாகப் படைக்கப் பட்டு உள்ளாள்.

தோழியின் உறவு நிலை

சங்க அக இலக்கியத்தில் தோழி கூற்றுப் பாடல்கள் 784 பாடல்கள் உள்ளன. தோழி தலைவியிடமும், தலைவி தோழியிடமும், தோழி தலைவனிடமும், தலைவன் தோழியிடமும் உரையாடுவதாகப் பல பாடல்கள் காணப் படுகின்றன. மேலும் நற்றாய், செவிலி மற்றும் பிறருடன் தோழி உரையாடும் பொருட்டும் பாடல்கள் அமைகின்றன. இவ்வாறு தோழி அனைவருடனும் உள்ளங்கலந்து உரிமையுடன் பழகுகிறாள். இவற்றை வைத்துக் காணும் போது தோழி இவர்களுடன் மேற்கொண்ட உறவின் வலிமையினை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

தோழி - தலைவி உறவு நிலை

தோழி தலைவியிடம் உரையாடுவதாக 398 கூற்றுகளையும், தலைவியின் கூற்றாக உள்ள 573 பாடல்களில் தோழியிடம் கூறுவதாக 489 பாடல்களையும் குறிப்பதிலிருந்து தலைவி தோழி நெருக்கம் புலப்படுத்தப்படுகிறது. தோழியின் இன்றியமையாத பொறுப்பு தலைவனுடன், தலைவியை இணைப்பதும், தலைவனின் பிரிவில் தலைவியை ஆற்றுவிப்பதும் ஆகும். தோழிக்கும் தலைவிக்கும் இடையே உள்ள அன்புநிலை, ஒருவரை ஒருவர் அழைக்கும் நிலையில் அவர்களிடையே நிலவும் உறவு நிலை, தோழி தன்னைத் தலைவியாகவே பாவிக்கும் நிலை, இன்ப துன்பங்களில் இருவரும் பங்கு பெறும் நிலை எனத் தோழி தலைவி உறவு நிலை அமைகிறது.

தோழியர் பலர் தலைவியுடன் இருந்தாலும், ஒருத்தி மட்டுமே தலைசிறந்த தோழியாகக் கருதப்படுகிறாள்.

“தோழி என்றது காதற்றோழியை, தலைமகளின் தோழியர் பலருள்ளும் இவளே களவிற்குச் சிறந்தாளாகையால் தானே எனப் பிரித்தார்”²

என்பார் புலவர் குழந்தை. இவ்வாறு பல தோழியர் இருந்தாலும் களவொழுக்கத்திற்கு மிகச் சிறந்தவளாக இருப்பவளே தலைவியுடன் நெருங்கிய உறவு நிலை கொண்டவளாக இருப்பாள்.

“ஒன்றிய தோழி”³

“ஒருமைக் கேண்மையின் உறுகுறை தெளிந்தோள்”⁴

“ஒன்றித் தோன்றும் தோழி”⁵

என்பன தலைவிக்கும் தோழிக்கும் இருந்த உறவு நிலையைப் புலப்படுத்துகின்றன.

குறை நயத்தல்

தலைவன் தலைவி களவு வாழ்வில் தோழியின் செயல்திறன் இத்துறையில் தான் தொடங்குகிறது. களவு மேற்கொண்ட தலைவி தன் களவை நேராகக் கூறித்

தோழியின் உதவியை வேண்டவில்லை. மாறாக மறைக்கிறாள்.

**“எழாஅஆகலின், எழில் நலம் தொலைய
அழா அ தீமோ, நொதுமலர் தலையே!
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்துப் பறித்த
பகழி அன்ன சேயரி மழைக்கண்
நல்ல பெருந் தோளோயே! கொல்லன்
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய்
வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலைக் கட்சி
மயில் அறிபு அறியாமன்னேர்
பயில் குரல் கவரும் பைம் புறக் கிளியே”**

கபிலர் பாடிய இப்பாடலில், நாற்றம், தோற்றம் முதலியவற்றால் தலைவியின் நிலை உணர்ந்த தோழி தலைவியிடம் நேராகக் களவை வினவாமல், தான் அறிந்ததையும் கூறாமல் உள்ளூறைய வாயிலாகவே தலைவிக்கு உணர்த்துகிறாள்.

குறியிடம் கூறல்

தலைவனை அடிக்கடி வரவேண்டுதல், தலைவன் அல்லகுறி பட்டவிடத்துத் தங்கள் நிலையை அறிவித்தல், தலைவனை இரவிலும் வர வேண்டுதல், பகற்குறி வந்த தலைவன், இரவுக்குறியும் வேண்டுதலைத் தலைவிக்கு அறிவித்தல், தலைவன் வாரா நிலையில் அவன் அறியுமாறு கற்பனையால் படைத்து மொழிதல் என தலைவனுக்குத் தங்கள் கருத்தைத் தெரிவிக்கத் தலைவி கருவியாகவே தோழி மாற்றப்படுகிறாள்.

வரைவு கடாதல்

தலைவியின் களவைக் கற்பாக்குவதே தோழியின் குறிக்கோள். ஆதலால் இப்பிரிவில் தான் அதிகமான பாடல்கள் இடம் பெறுகின்றன. தலைவியின் ஆற்றாமை, இற்செறிப்பு, வெறியாட்டு, அலர், வழிஏதம் ஆகியவற்றால் தாங்கள் வருந்துவது, தலைவனில்லா நேரங்களில் தலைவியின் நிலை, தலைவனைப் பற்றிய தங்கள் விருப்பு வெறுப்பு ஆகியவற்றை அறிவுறுத்தல் என்னும் முறையில் வரைவு கடாதல் அமைகிறது.

அறத்தொடு நின்றல்

களவு கற்பாகத் தோழி மேற்கொள்ளும் முயற்சியாக அறத்தொடு நின்றல் அமைகிறது. தலைவியிடம் கண்ட மேனி வேறுபாட்டினால், அவளைத் தாய் இற்செறித்தாள். இந்த மெலிவிற்குக் காரணம் அறிய, வேலனை அழைத்து வெறியாட்டு நிகழ்த்த எண்ணினாள். அதனை அறிந்த தோழி, அவளுக்கு உண்மையை உணர்த்த விரும்பி, துணிந்து அறத்தொடு நிற்கிறாள்.

உடன்போக்கு

தோழி தலைவிக்கு நேராகவே உடன் போக்கு அறிவுறுத்தும் நிலை இத்துறையில் அமைகிறது. பகல் இரவுக் குறிகளில் தலைவனைச் சந்திக்க முடியாமை, நொதுமலர் வரைவு, அன்னை அலைத்தல், கடுஞ்சொற்களைக் கூறல், ஊரவரின் அலர் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தலைவி உடன்போக்கு மேற்கொள்ளத் தோழி தலைவியை வற்புறுத்துகிறாள்.

**“கழைகவின் போகிய மழைஉயர் நனந்தலை,
களிற்றுஇரை பிழைத்தலின், கயவாய்
வேங்கை
காய்சினம் சிறந்து, குழுமலின் வொ”இ,
இரும்பிடி இரியும் சோலை
அருஞ்சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென், யானே”**

இப்பாடலில் தலைவனோடு, நீ மூங்கில்கள் அழகு இழந்து அழிந்துபடுமாறு மழை பெய்யாது மேகங்கள் வானத்து உயரே எழுந்து செல்லும் இடம் அகன்ற பாலையிடத்து, பெரிய வாயினையுடைய வேங்கை, களிறாகிய இரை தப்ப, ஆறாச் சினம் கொண்டு முழக்கம் செய்ய, அம்முழக்கம் கேட்ட கரிய பெண் யானைகள் அஞ்சி நிலைகெட்டு ஓடுதற்கு இடனான காட்டினையுடைய அரிய சுரவழியில் செல்லுவதை நான் விரும்பி ஏற்றுக் கொண்டேன் எனத் தோழி தலைவியிடம் கூறுவதைக் காணலாம். இத்துறையில் தோழியின் பொறுப்பு, தாய்மையுணர்வு, தலைவியால் கொண்ட அன்புடைமை ஆகியவை புலனாகிறது.

வரைவு மலிதல்

தலைவியும், தோழியும் மகிழும் ஒரே துறை இதுதான். இத்துறையில் தலைவியின் மகிழ்ச்சியை விட தோழியின் மகிழ்ச்சி மிகுதியாகக் காட்டப்படுகிறது. தலைவியையும், களவுக்குத் துணை நின்றவர்களையும் தோழி வாழ்த்துகிறாள். தலைவியிடத்துத் தன் மகிழ்ச்சியையும், தலைவன் வரைவு மேற்கொண்டதற்குக் காரணம் தன் முயற்சியே என்றும் தோழி கூறுகிறாள்.

ஆற்றுவித்தல்

தலைவியின் துன்பத்தைக் கூறும் பாத்திரமாகவும், அவள் துன்பத்தை நீக்கும் பாத்திரமாகவும் தோழி அமைகிறாள். தலைவனைப் பிரிந்து வருந்தும் தலைவியை ஆற்றுவித்தல், அவளுடன் சிறு வயதிலிருந்தே பழகி வந்த உளங்கலந்த தோழியைத் தவிர வேறு யாராலும் இயலாது. களவு வாழ்வில் ஊக்குவித்து வளர்த்துக் கற்பாக்க விரும்பும் தோழியைத் தவிர வேறு யாராலும் தலைவியின் உள்ளத் துன்பத்தை அறிய முடியாது. அதனால் களவு, கற்பு வாழ்வில் ஒன்றித்தோன்றும் தோழியே ஆற்றுவிக்கும் பொறுப்பினை முழுவதும் ஏற்க வேண்டிதாயிற்று.

தோழி - தலைவன் உறவு நிலை

தோழி தலைவனிடம் கூறும் கூற்றாக 295 பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. தலைவன் களவொழுக்கத்தில் நெருஞ்சி மலர் போன்று இருக்கிறான். அவன் தலைவி, தோழியிடம் மென்மையாகப் பழகுகிறான். பிறர் பார்வையில் படாமல் உறவு கொள்கிறான். அவன் எப்போதும் தலைவியையே நோக்குகிறான். தலைவன் நெருஞ்சி மலராக இருக்கும் போது தோழியும் அவனுக்கு வேலியாக இருக்கிறாள். அவன் இல்லறம் ஏற்றுப் புகழும், பொருளும் ஈட்டப் பிரியும் போது, அடியிடும் அவனுடைய கால்களைப் பிணிக்கும் அன்புச் சங்கிலியாக மாறுகிறாள். அவன் பரத்தமை புண்டு நெருஞ்சி முள்ளாக

மாறும் போது, அவள் முள்முனை ஓறுக்கும் கை வாளாக வடிவெடுக்கிறாள். அவளை மீண்டும் மென்மை கொண்ட நெருஞ்சி மலராக மாற்றத் துடிக்கிறாள். இவ்வாறு தோழி தலைவன் உறவுநிலை அமைகிறது.

குறை நயத்தல்

குறை நயக்கும் தோழி, தலைவியின் உள்ளம் அறியாத நிலையில் தலைவன் கொடுக்கும் கையுறையை ஏற்க மறுத்தும், நகையாடியும், வரைந்து செல்க என முடிவாகக் கூறியும் இயங்குகிறாள். தலைவி அவன் வரவை விரும்பினாலும், அவனைப் பிறகு வருக என ஏவுகிறாள். தலைவன், தலைவியால் கட்டுண்ட காதலால் தோழியின் பின் சென்று கெஞ்சுவதும், அவள் மிஞ்சுவதும் இத்துறையில் காணப்படுகிறது.

சேட்படுத்தல்

சேட்படுத்தலில் தலைவியின் அருமையைத் தலைவனுக்குத் தெரிவிக்கவும், அவன் அவள் பால் கொண்ட காதலின் தன்மை அறியவும், தலைவியின் குடிச்சிறுமை, இளமை, பேதைமை ஆகியவற்றைக் கூறித் தலைவனைத் தோழி சேட்படுத்துகிறாள். சேட்படுத்தல் என்பது மறுத்துக் கூறல் ஆகும்.

“இவளே, கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி,

நீல் நிறப் பெருங்கடல் கலங்க உள்புக்கு

மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே,

நெடுங் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர்க் கடுந் தேர்ச் செல்வன் காதல் மகனே”⁸

என்ற வரிகளில் தலைவி கடற்கரைச் சோலையில் உள்ள அழகிய சிறுகுடியில் இருக்கும், நீல நிறத்தையுடைய பெரிய கடலும் கலங்குமாறு அதன் மேற்சென்று வலை வீசி மீனைப் பிடிக்கின்ற பரதவர் மகள் ஆவாள். நீயோ, நெடிய கொடிகள் காற்றால் அசைந்து கடைத்தெருக்களைக் கொண்ட ஊரில் உள்ள கடுமையான செலவு மிக்க தேரை உடைய செல்வம்

கொண்டவனின் அன்புக்குரிய மகன் என்று, தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே உள்ள ஏற்றத்தாழ்வைத் தோழி எடுத்துக் காட்டுகிறாள். தலைவனின் உளம் அறியவே தோழி இவ்வாறு கூறுகிறாள்.

குறியிடம் கூறல்

குறியிடம் கூறுவதில் தோழியின் அறிவு சிறக்கிறது. தோழி தலைவனுக்கு அமைக்கும் குறியிடம் திணைக்குத் திணை வேறுபடுகிறது. குறிஞ்சித் தோழி திணைப்புனத்தையும், மருதத் தோழி ஆள் வழக்கற்ற பொழிலையும், நெய்தல் தோழி சிறு குடிப்பாக்கத்தையும் குறியிடமாக அமைக்கின்றார்.

வரைவு கடாதல்

வரைவு கடாதலே தோழியின் நோக்கமாதலால் இத்துறையில்தான் தோழி தலைவனிடம் கூறும் கூற்றும் அதிகமாக உள்ளது. வரைவு கடாதல் நிலையில் தோழியின் கூற்று பெரும்பாலும் தலைவனின் அருளை வேண்டும் நிலையில் இருந்தாலும், அதில் கடியும் நிலையும் அமைகிறது. தலைவியை அருளாமையால் தலைவன் கொன்னாளன், வன்கணாளன், கொடியவன், நாணாதோன், நாணிலி, வண்டிற்றுறப்பான், மாஅல் மகன், அன்பிலாளன் எனப் பழிக்கப்படுகிறான். வரைவதில் காலம் தாழ்த்தும் போது தோழி தலைவனை நேராகவே கடிகிறாள். இதிலிருந்து தலைவனைக் கடியும் தோழியின் உரிமை தெரிய வருகிறது.

உடன்போக்கு

தோழி, தலைவியின் விருப்பம் கூறி உடன்போக்கில் அழைத்துச் செல்ல வேண்டுவதும், தலைவியும், தோழியும் உடன்போக்கு நயந்தும் தலைவன் அதைத் தள்ளிப் போடுதல் பெரும்பான்மையாக அமைகிறது. உடன்போக்கு மேற்கொண்ட தலைவனிடம் தலைவியைச் சேர்த்து அவளைப் பாதுகாக்கக் கூறும் தோழியின் அன்பு பொறுப்பு, உளவியலறிவு ஆகியவற்றைக் காண முடிகிறது.

தோழி - செவிலி மற்றும் பிறர் உறவு நிலை
தோழி தலைவன் தலைவி மட்டும் அல்லாது செவிலித்தாய், நற்றாய் மற்றும் பிறருடன் உரையாடுவதாகப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளது. இவ்வாறு தோழி உளங்கலந்து பழகுவதின் மூலம் இவர்களுடன் மேற்கொண்ட உறவின் வலிமையினை அறிய முடிகிறது.

செவிலி

ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த இரு தலைமுறையினராகிய செவிலியும், தோழியும் தலைமக்களின் வாழ்வில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றனர். குழந்தைப் பருவத்தில் அவள் உடலைப் போற்றி வளர்ப்பவள் செவிலி. தலைவியின் இளமைப் பருவத்தில் அவள் உள்ளத்தைப் போற்றிக் காப்பவள் தோழி. களவொழுக்கத்தில் தோழி செவிலி அதிகமாக இடம்பெறும் பகுதி அறத்தொடு நின்றல்தான். தலைவனுக்கு வரைவு கடாவிய தோழி தலைவி நிலையைச் செவிலிக்கு அறிவுறுத்த வேண்டியவள் ஆகிறாள். தலைவியின் களவைச் சினமிக்க செவிலியிடம் அறிவுறுத்துவது என்பது, குற்றம் செய்தவர்கள் தாங்கள் செய்தது குற்றமல்ல. அது அறமே என்று நிலைநாட்டி, வரைவு முடிக்க வேண்டுகின்ற நிலையில் தோழியின் செயலாற்றல் சிறப்பாக இருக்கின்றது. இதனை,

“சிறு திணை வியன் புனம் காப்பின்

பெறுகுவள் மன்னோ என் தோழி தன் நலனே”⁹

என்ற வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

நற்றாய்

தலைவிக்குள்ள சிறப்புக்கள் தோழிக்குத் தரப்படுவதைப் போல நற்றாய்க்குரிய சிறப்புக்கள் செவிலிக்கு வழங்கப்படுகின்றன. தோழி நற்றாயிடம் உரையாடுவதாகப் பாடல்கள் இல்லை. ஆனால் நற்றாய் தோழியிடம் உடன் போன நிலையில் தன் துன்பம் உரைப்பதாகப் பாடல்கள்

அமைகின்றன. உடன்போக்கிற்குத் தோழியே முழுப் பொறுப்பாவதால் உடன்போகிய தலைவியின் துயரத்தைத் தோழியிடம் கூறுதல் பொருத்தமாகிறது.

பாணன்

அகத்துறையில் கலைவல்ல பாணரும், விறலியரும் தலைவனைப் பரத்தையர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் இழிநிலைக்குத் தாழ்ந்த தினாலே, போற்றும் நிலையிலிருந்த அவர்கள் தூற்றும் நிலைக்கு ஆளாயினர். தோழியும், தலைவியும் பாணனை வெறுக்கும் நிலையிலேயே அதிகமான பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. தலைவன் மேல் உள்ள வெறுப்பெல்லாம் பாணன் தூதாக வந்த போது அவனை நேரில் கண்டவுடன் எரிமலையாக வெடிக்கிறது. பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டுத் தொட்டிலையும் ஆட்டுபவனாக அமைகிறான் பாணன்.

விறலி

பாணனைப் போன்றே விறலியும் தோழியால் பழிக்கப்படுகிறாள். விறலி பெண்ணானதால் தோழியால் பாணனைவிடக் கடுமையாகவே தாக்கப்படுகிறாள். விறலி வந்தவுடன் எல்லோரும் அவரவர் தலைவனைக் காத்துக் கொள்ள எச்சரிக்கை விடுகிறாள் தோழி. அவனை “மடங்கெழு பெண்டே” எனவும் விளிக்கிறாள்.

முடிவுரை

தோழி தலைவி உறவு நிலையானது பல நிலைகளில் அமைகின்றது. தலைவியின் துன்பத்தில் துணையாகவும், தலைவிக்கு நம்பிக்கையுட்டும் விதத்திலும் தோழி தலைவியின் நெருக்கம் அமைவதைக் காண முடியும். தோழி தலைவன் உறவு நிலையில் தலைவனை அலைக்கழிக்கும் நிலையிலும், உரிமையுடன் கடிதல் நிலையிலும் எள்ளி நகையாடுதல் நிலையிலும் அமைவதைக் காணலாம்.

துணைநூற் பட்டியல்

1. இளம்பூரணனார், உரை, தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், நூ.எ.123.
2. குழந்தையுரை, தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், ப.57.
3. நச்சினார்க்கினியர் உரை, தொல்காப்பியம், நூ.எ.41.
4. மேலது, நூ.எ.111
5. இளம்பூரணனார் உரை, மு.நூ.,நூ.எ.42.
6. முனைவர் கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன் (உரை), சங்க இலக்கியம் நற்றிணை, பா.எ.68.
7. முனைவர் இரா.செயபால் (உரை), சங்க இலக்கியம் அகநானூறு, பா.எ.221.
8. கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன் (உரை) மு.நூ.,பா.எ.45.
9. கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன் (உரை), மு.நூ.,பா.எ.351.